

VII університетська науково-практична
студентська конференція магістрантів
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»

(26-28 березня 2013 року)

Матеріали конференції

Частина 1

Харків 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

VII університетська науково-практична
студентська конференція магістрантів
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»

(26-28 березня 2013 року)

Матеріали конференції

У трьох частинах

Частина 1

Харків 2013

На русском: [Кошевой О.П., Шевченко В.В. Назначение и способы компенсации реактивной мощности в энергосистемах // Материалы VII университетской научно-практической студенческой конференции магистрантов НТУ "ХПИ" (26-28 марта 2013 г.), в трех частях, часть 1. - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2013. - С. 217-219. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2549835>]

Ключевые слова: электрические машины, магнитные поля, индуктивная нагрузка, качество электрической энергии.

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26263>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/26263/1/Koshevoy_Naznachenie_2013.pdf

Архив НТУ "ХПИ":

<http://archive.kpi.kharkov.ua/View/32423/>

<http://archive.kpi.kharkov.ua/files/32423/>

http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/VI_Університетська_науково_–_практична_студентська_конференція_магістрантів/2013/S7/Назначение_и_способы_компенсации_реактивной_мощности_в_энергосистемах.pdf

https://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/VI_Університетська_науково_–_практична_студентська_конференція_магістрантів/2013/S7/Назначение_и_способы_компенсации_реактивной_мощности_в_энергосистемах.pdf

УДК 621.313

КОШЕВОЙ О. П., ШЕВЧЕНКО В. В., канд. техн. наук

НАЗНАЧЕНИЕ И СПОСОБЫ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ

Значительную часть электрооборудования любого предприятия составляют устройства, обязательным условием нормальной работы которых является создание в них магнитных полей, а именно: трансформаторы, асинхронные двигатели, индукционные печи и т.д., которые можно обобщенно охарактеризовать как «индуктивная нагрузка». По сетям между источником электроэнергии и потребителем, кроме совершающей полезную работу активной энергии, протекает реактивная энергия, которая направлена только на создание магнитных полей в индуктивной нагрузке. Для компенсации реактивной мощности (РМ) необходимо оборудование, обеспечивающее адекватное регулирование *cosφ* в зависимости от изменяющихся условий, т.е. необходима установка компенсаторов реактивной мощности, [1]. Для поддержания требуемых уровней напряжения в узлах электрической сети потребление РМ должно обеспечиваться требуемой генерируемой мощностью с учетом необходимого

резерва. Устройства компенсации РМ минимизируют потери и повышают надежность работы основного электротехнического оборудования.

Устройства регулирования (компенсации) РМ предназначены для выполнения задачи обеспечения качества электрической энергии по напряжению путем поддержания заданных уровней напряжения в контрольных точках сети. Устройства регулирования реактивной мощности по принципу действия делятся на статические и электромашинные.

Для синусоидальных параметров электрического контура, представленного $R-L$ нагрузкой ($\varphi > 0$), где $u = U_m \cdot \sin \omega t$, $i = I_m \sin(\omega t - \varphi)$, мгновенная мощность записывается выражением

$$p(t) = u(t) \cdot i(t) = UI \cdot \cos \varphi - UI \cdot \cos(2\omega t - \varphi), \text{ Вт} \quad (1)$$

которое описывает несинусоидальный процесс передачи энергии в виде пульсаций мгновенной мощности от некоторого минимального P_{min} до максимального значения P_{max} . В этом процессе берут $p(t) = p_0 + p_2$. то оно может быть представлено в виде

$$p(t) = P - S \cdot \cos \varphi \cos(2\omega t - \varphi), \text{ Вт} \quad (2)$$

В принципе, динамическая составляющая уравнения (2) может быть представлена в виде $S \cdot \cos \varphi \cos(2\omega t - \varphi) = S \cdot (\cos \varphi \cdot \cos 2\omega t + \sin \varphi \cdot \sin 2\omega t) = P \cdot \cos 2\omega t + Q \sin 2\omega t$, где P и Q - амплитуды колебаний, а не средних значений параметров передачи мощности. Объективная оценка энергии, которую анализируемая ветвь получает от сети (A^+) и отдает обратно к источнику (A^-), дает такой результат:

$$A^- = \int_0^{\varphi/\omega} p(t) dt = \frac{Q}{\omega} \cdot \left(1 - \frac{\varphi}{\text{tg} \varphi}\right) \quad A^+ = \int_{\varphi/\omega}^{\pi/\omega} p(t) dt = \frac{\pi P}{\omega} + \frac{Q}{\omega} \cdot \left(1 - \frac{\varphi}{\text{tg} \varphi}\right) \quad (3)$$

откуда, получаем принципиально другую формулу "коэффициента реактивности"

$$q^* = -A^- / (A^+ + A^-) = 2/\pi \cdot (\varphi - \text{tg} \varphi) \quad (4)$$

В режиме чисто реактивной нагрузки ($\cos \varphi = 0$), по сети "свободно качается" лишняя мощность

$$S(t) = Q(t) = \pm U \cdot I \cdot \sin 2\omega t \quad (5)$$

При $\cos \varphi = 0$ за полупериод источник и потребитель будут дважды обмениваться энергией

$$A_Q = U \cdot I \cdot \int_0^{T/4} \sin(2\omega t) dt = \frac{UI}{\omega} = \frac{S}{\omega} \quad (6)$$

тогда, как при $\cos \varphi = 1$ источник отдает в сеть за этот же интервал времени

$$A_P = U \cdot I \cdot \int_0^{T/4} \cos \varphi dt = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{S}{\omega} \quad (7)$$

Выводы: Работа современных генераторов при $\cos \varphi$ ниже 1 не всегда приводит к снижению КПД турбогенератора (ТГ). В режимах недозбудженя у ТГ КПД может быть выше, чем при работе на чисто активную нагрузку.

Список литературы. 1. Шевченко В.В. Проблемы и основные направления развития

електроенергетики в Україні. // Енергетика та електрифікація. № 7(287), 2007, с. 11-16.
2. Шевченко В.В., Лизан І.Я. Обзор перспективных направлений энергосбережения вэлектромашиностроении. //Праці Луганського відділення міжнародної академії інформатизації.
//Науковий журнал № 2/(19), Луганськ, 2009. с. 104-109.